

STRATEGI KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PROMOSI WISATA JEMBATAN LASAINAWA DI DESA KARAE KECAMATAN SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN

¹Nursalim, ²Muhamad Askal, ³Farid Yusuf Nur Achmad

^{1.2.3.}Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Jl. Betoambari No.36, (0402) 2827038 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

e-mail: nursalim.siompu@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022
Disetujui, Juli, 2022
Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Strategi,
Pokdarwis, Promosi
Wisata, Swot

Received, Juni 2022
Approved, Juli 2022
Published Agustus 2022

Keywords; Strategy,
Travel Awareness
Group, Travel
Promotion, SWOT

Abstrak

Strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat saat berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya dan berkembangannya kepariwisataan serta terwujudnya dalam meningkatkan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Promosi Wisata Jembatan Lasainawa di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan masyarakat pengunjung di wisata desa karae yaitu sebanyak 10 orang, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data dapat dilihat bahwa rata-rata kekuatan dan peluang adalah 3,84 dengan kategori sangat tinggi sedangkan data rata-rata kelemahan dan ancaman dilihat bahwa rata-rata 1,59 pada interval 1,00-1,80, maka termaksud kategori sangat tinggi dan diberi penanganan secara serius agar tidak menghambat dalam strategi pokdarwis dalam promosi wisata jembatan lasainawa di desa karae kecamatan siompu kabupaten buton selatan.

Abstract

Strategy is a way of achieving the goals of long-term plans to achieve goals. Meanwhile, the Tourism Awareness Group is an institution at the community level when it acts as a driver in supporting the creation and development of tourism and its realization in improving the area through tourism and utilizing it for the welfare of the surrounding community. The purpose of this study was to determine the Strategy of Tourism Awareness Groups in Promotion of Lasainawa Bridge Tourism in Karae Village, Siompu District, South Buton Regency. This research is a qualitative descriptive study involving the community of visitors to the Karae village tourism as many as 10 people, the data were collected through observation, interviews and documentation. From the data, it can be seen that the average strength and opportunity is 3.84 with a very high category, while the data on the average weakness and threat shows that the average is 1.59 in the 1.00-1.80 interval, then the category is very high. and given serious treatment so as not to hinder the Pokdarwis strategy in promoting Lasainawa Bridge tourism in Karae Village, Siompu District, South Buton Regency.

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu program pembangunan prioritas oleh pemerintah yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional yang tujuannya untuk mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada dan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru yang potensial.¹ Pariwisata merupakan sektor pembangun ekonomi yang saat ini sedang gencar dibangun dan dikembangkan di setiap negara. Hal ini dikarenakan banyaknya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan dalam negeri, seperti penyumbang devisa negara dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian yang cukup besar. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian untuk masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki banyak potensi wilayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Pembangunan kawasan wisata atau destinasi wisata menurut Undang-Undang NO. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran, Kelembagaan pariwisata. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata kini menjadi prioritas pembangunan guna mendatangkan kembali wisatawan yang telah berkunjung, dan semakin menarik minat wisatawan yang berkunjung. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 mengatakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan adalah terwujudnya pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, jadi dalam pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Strategi dalam kelompok sadar wisata memiliki suatu penetapan tujuan serta sasaran dalam jangka panjang yang sifatnya mendasar berupa rencana yang detail dan sistematis diawal kegiatan. Kelompok sadar wisata merupakan salah satu komponen dalam masyarakat untuk membentuk kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik.

Promosi adalah setiap upaya yang fungsinya untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen yang potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian pada harga tertentu. Promosi secara sederhana bertujuan untuk memberitahukan kepada orang banyak atau kelompok tertentu bahwa ada suatu destinasi wisata yang ditawarkan untuk dikunjungi. Sebagai usaha menarik minat calon wisatawan terhadap destinasi yang ditawarkan, dilakukanlah promosi yang bertujuan memperkenalkan destinasi tersebut, potensi yang dimiliki serta keunikan atau kekhasan dari destinasi tersebut dengan langkah ini khalayak umum akan mengenal destinasi yang kita tawarkan.

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.⁴ Kegiatan sadar wisata ini muncul dengan harapan pembangunan nasional dapat optimal dengan peran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola pariwisata. Dalam Buku Pedoman Pokdarwis dijelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah salah satu bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya).

Wilayah kabupaten buton selatan tepatnya didesa karae terdapat beberapa masyarakat yang masih kurang akan namanya wisata apalagi berkunjung. Dengan adanya wisata jembatan lasainawa ini dapat memicu masyarakat atau masyarakat lain untuk berkunjung dimana masyarakat dalam wilayah tersebut yaitu desa karae tidak lagi jauh-jauh mencari tempat wisata. Jembatan lasainawa awalnya tidak ada masyarakat yang berpartisipasi untuk kegiatan yang bersangkutan dengan wisata tetapi dengan selang beberapa bulan mulai ada inisiatif masyarakat terutama terbentuknya POKDARWIS untuk kelangsungan wisata jembatan lasainawa dimana dapat melakukan promosi yang menarik seperti mewarnai jembatan, promosi melalui media sosial agar membuat pengunjung tertarik dan terkesan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Promosi Wisata Jembatan Lasainawa di Desa karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed method) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas (X) adalah strategi kelompok sadar wisata dan variabel terikat (Y) adalah promosi wisata. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pengunjung wisata dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari tempat penelitian. teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dengan empat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

3. Hasil dan Analisis

3.1. Analisis matrik survey

Data yang dikumpulkan melalui analisis matriks survey menggunakan kuesioner yang sudah disediakan kepada 10 responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberi jawaban yang tinggal dipilih oleh responden.

Tabel 3.1.1. Matriks Survey

Internal Eksternal	Strength Faktor kekuatan internal	Oppurtunities Faktor eksternal
Aspirasi Meningkatkan masyarakat dalam pembangunan wisata	Strategi SA Menciptakan hubungan antara masyarakat dan anggota pokdarwis dalam kegiatan wisata jembatan lasainawa	Strategi DA Menciptakan penambahan panjang jembatan untuk lebih menarik para pengunjung
Result Pembuatan parkir, akses jalan yang memadai, pembuatan gazebo, dan kebersihan daerah sekitar jembatan lasainawa	Strategi SR Agar lebih mempermudah dalam berkunjung di wisata jembatan lasainawa dan nyaman saat sudah berada dalam wisata jembatan lasainawa	Strategi DR Lebih sering dalam hubungan antara masyarakat dan pokdarwis untuk mencapai tujuan yang tepat dalam kegiatan yang bersangkutan dengan wisata

Dari hasil wawancara bahwa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan desa apalagi wisata jemabatan lasainawa masyarakat ikut bekerjasama dalam pendukung kegiatan tersebut.

3.2. Analisis Kuadran

Untuk mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT

Tabel 3.2.1. Kuadran SWOT

No	Srength	Skor	Bobot	Total
1	Pasir yang asri	8	0,10	0,8
2	Air laut yang jernih	10	0,12	1,2
3	Pemandangan yang indah	9	0,05	0,45
Total kekuatan			1,0	0,44
No	Weakness	Skor	Bobot	Total
1	Penambahan jembatan	4	0,12	0,48
2	Pembuatan gazebo	5	0,15	0,75
3	Mendukung kegiatan pokdarwis	8	0,10	0,8
Total peluang			1,0	0,29
Selisih total kekuatan – total kelemaha = S – W = X = 0,44 – 0,29 = 0,15				

Kuadran I (positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan perpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakuka ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negative)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat untuk menghadapau tantangan yang besar. Rekomendasi starategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam bentuk mantap namun sejumlah tantangan berat sehingga mengalami kesulitan untuk terus berputar dan harus memperbanyak ragam stratgei taktisnya.

Kuadran III (negative, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang dieberikan adalah Ubah Startegi, artinya mengubah strategi sebelumnya sekaligus memperbaiki kinerja prganisasi.

Kuadran IV (negative, negative)

Posisi ini menandakan organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi yang diberikan adalah strategi bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilema. Oleh karena disarankan untuk menggunakan strategi bertahan.

4. Rekomendasi strategi

Dengan adanya strategi kelompok sadar wisata dalam promosi wisata jembatan nelayan desa karae diharapkan dapat mengembangkan kawasan wisata tersebut dengan semaksimal mungkin sehingga dapat memperoleh yang maksimal.

Namun strategi wisata ini sangat memiliki kelemahan-kelemahan berupa strategi yang tidak menyeluruh artinya terdapat beberapa aspek. Promosi wisata dapat dilakukan dengan melakukan promosi dengan media sosial, dan membangun identitas tempat wisata. Faktor eksternal peluang dengan memanfaatkan potensi teknologi/media sosial dalam hubungan antara destinasi dan wisatawan.

5. Identitas responden

Responden menjadi sampel d,alam penelitian ini adalah 10 orang, adapun identitas dari responden ini terdiri dari jenis kelamin. Untuk mengetahui jenis kelamin responden pada peneliti ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.1.
Responden Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	(%)
1	Laki-laki	6	6
2	Perempuan	4	4
Jumlah		10	10

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini, sebagian besar berjenis kelamin, laki-laki yaitu sebanyak 6 orang dengan presentase 6%, sedangkan jumlah perempuan lebih sedikit dibanding jumlah laki-laki, yaitu sebanyak 4 orang dengan presentase 4%. Adanya perbandingan antara responden laki-laki dan responden perempuan dikarenakan penulis mengambil sampel secara acak, dimana penulis memilih responden berdasarkan yang penulis temui pada saat itu juga.

6. Analisis faktor internal (IFI) dan faktor eksternal (IFE)

Faktor internal (IFI) terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan. Strength (kekuatan) adalah salah satu faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan strategi wisata, oleh karena itu dalam pariwisata wisatawan yang datang kesuatu obyek wisata tidak semata-mata hanya datang saja melainkan ada hal yang membuatnya tertarik untuk datang ke obyek tersebut. Sedangkan Kelemahan merupakan suatu kondisi yang menjadi kekurangan yang terdapat pada obyek wisata jembatan lasainawa sama seperti kekuatan, akan tetapi kelemahan ini cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan wisata jembatan lasainawa.

Faktor eksternal (IFE) terdiri dari faktor peluang dan ancaman. Peluang merupakan suatu kondisi yang dapat menguntungkan bagi keberlangsungan pariwisata jembatan lasainawa dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh kedua obyek wisata tersebut. Sedangkan Ancaman merupakan kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pengembangan strategi pariwisata karena dengan ancaman tersebut bukan tidak mungkin dapat membuat wisatawan enggan berkunjung ke objek wisata tersebut.

**Tabel 3.2.2.
IFI IFE**

Faktor internal (IFI)		Faktor eksternal (IFE)	
Kekuatan		Peluang	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondisi pasir putih yang indah dipandang ➤ Keteduhan air laut yang jernih ➤ Gendukan-gendukan pasir yang menyerupai padang pasir 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penambahan panjang jembatan ➤ Pembuatan gazebo ➤ Memanfaatkan potensi media sosial 		
Kelemahan		Ancaman	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promosi masih kurang maksimal ➤ Jam pelayanan masih kurang ➤ Jarak tempuh yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya jumlah pengunjung ➤ banyak wisata yang ada didaerah lain ➤ kurang kerjasama dengan masyarakat 		

**Tabel 3.2.3.
Matriks IFI**

No	Kekuatan	Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot X Rating
1	Kondisi pasir yang asri	22	4	0,18	0,72
2	Air laut yang jernih	15	4	0,12	0,48
3	Hubungan antara pokdarwis yang kompak	11	3	0,09	0,27
4	Akses menuju jalan yang memadai	12	3	0,1	0,3
No	Peluang	Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot X Rating
	Penambahan panjang jembatan	15	3	0,12	0,36
	Pembuatan gazebo	19	3	0,15	0,45
	Pengembangan usaha dari masyarakat	11	1	0,09	0,09
	Mendukung visi dan misi pokdarwis	15	3	0,12	0,36
TOTAL		120		1,0	3,84

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keeluruhan rata-rata kekuatan dan peluang yang dimiliki adalah 3,84 yang berada pada kategori sangat tinggi.

Tabel 3.2.4.
Matriks IFE

No	Kelemahan	Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot X rating
1	Promosi maish kurang	23	3	0,22	0,66
2	Jam pelayanan masih kurang	11	3	0,12	0,36
3	Terbatasnya fasilitas	12	2	0,12	0,24
4	Terbatasnya sumber daya	10	1	0,09	0,09
No	Ancaman	Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot X Rating
1	Kurangnya jumlah pengunjung	11	2	0,12	0,06
2	Banyak wisata didaerah lain	12	2	0,12	0,06
3	Kurangnya pelesatarian lingkungan	12	2	0,12	0,06
4	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata	12	2	0,12	0,06
TOTAL		103		1,00	1,59

Sumber: Data Primer, diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas rata-rata kelemahan dan ancaman yang ada dalam strategi pokdarwis dalam promosi wisata di desa karae kecamatan siompu kabupaten buton selatan termaksud dalam kategori sangat tinggi yaitu 1,59 pada interval 1,00-1,80 maka perlu diperhatikan dan diberi penanganan secara serius agar tidak menghambat dalam strategi pokdarwis dalam promosi wisata di desa karae kecamatan siompu kabupaten buton selatan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pokdarwis dalam promosi wisata di desa karae kecamatan siompu kabupaten buton selatan yang digunakan melalui berbagai variable promosi diantaranya yaitu prmosi wisata, penyampaian dari mulut ke mulut, hubungan masyarakat, dan media sosial. Dimana dalam melakukan promosi berbagai media seperti facebook, instagram, youtube dan juga pemberitahuan dari mulut kemulut.

Deskripsi data peneliti merupakan penjelasan data yang telah didapatkan dari hasil peneliti. Data ini didapat dari hasil peneliti dengan menggunakan teknik data kualitatif. Dalam peneliti ini, peneliti mengenai strategi pokdarwis dalam promosi wisata desa karae, peneliti menggunakan analisis SWOT. Strategi yang efektif mencakup hubungan yang konsisten yang terdiri dari faktor-faktor strategi yaitu strengths, weaknesses, opportunities, threats. Jenis dan analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta hasil dokumentasi lainnya.

rata-rata kekuatan dan peluang yang dimiliki adalah 3,84 yang berada pada kategori sangat tinggi. rata-rata kelemahan dan ancaman yang ada dalam strategi pokdarwis dalam promosi wisata di desa karae kecamatan siompu kabupaten buton selatan termaksud dalam kategori sangat tinggi yaitu 1,59 pada interval 1,00-1,80 maka perlu diperhatikan dan diberi penanganan secara serius agar tidak menghambat dalam strategi pokdarwis dalam promosi wisata di desa karae kecamatan siompu kabupaten buton selatan.

Dalam melakukan kegiatan strategi promosi ada beberapa hal yang msih menjadi kendala yang menyebabkan kurangnya pengunjung yaitu belum ada alat transportasi laut untuk pengunjung yang mau kewisata jembatan lasainawa dan terdapat ada beberapa wisata lain yang ada didaerah tersebut.

Referensi

- [1] Siyoto, S., & Sodiq, m. ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- [2] Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis. suaka media.

- [3] Alimudin, A. (2017). Analisis Pencapaian Strategi Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 5(2), 194–205. <https://doi.org/10.21009/jpeb.005.2.6>
- [4] Bagus Sanjaya, R. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05, 91. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05>
- [5] Betari Avinda, C., Sudiarta, I. N., & Oka Karini, N. M. (2016). Strategi Promosi Banyuwangi Sebagai Destinasi Wisata (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata). *Jurnal IPTA*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.24843/ipta.2016.v04.i01.p10>
- [6] Ekadewi, S., Yunanto, P. W., & Sastrawijaya, Y. (2018). Pengembangan Website Dan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi Dan Promosi Pariwisata Di Kabupaten Bangka Selatan. *PINTER : Jurnal Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.21009/pinter.2.1.2>
- [7] Itamar Samsu Alam, H. A. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 91–108.
- [8] Musriadi. (2019). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Taman Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Tahun 2018 (Studi Pada Desa Wisata Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara) Role of Traditional Group (Pokdarwis) Taman Arum in Development of Tourism Potentials in 2018 (Study of Sumber Sari Tourism Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency). *Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM*, 8(1).
- [9] Nurhayati, N., Wahjuni DJ, E., & Harsono, J. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Lokal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.13>
- [10] Nurmayasari, D. (2017). (2017). Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Canggung Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. *Publika*, 5(1), 1–7.
- [11] Prastiwi, S. (2016). Manajemen Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalm Mengembangkan Potensi Objek Wisata Edukasi Little Teksas Wonocolo. *Publika*, 4(11).
- [12] Priantana, A. P., & Santoso, E. (2019). Strategi Promosi Objek Wisata Alam Situ Gede Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 104–115. <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i1.13586>
- [13] Purwaningrum, H. (2020). Faktor Eksternal Dan Internal Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Taman Buah Kusuma Agrowisata Kabupaten Batu Malang. *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, xx(x), 137–143. <https://doi.org/10.31294/khi.v11i2.8855>
- [14] Purwanti, I. (2019). Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam Penguatan Desa Wisata. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 101–107. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1792>
- [15] Rozikin, M., Kurniawati, M., & Aliyyah, K. (2020). Strategi Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi Versi Kemristekdikti (Studi pada Universitas Brawijaya). *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 86–97. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2020.v7.i1.p86-97>
- [16] Sumban, A. D., Zuhroh, D., & Parawiyati, P. (2021). Penilaian Kinerja Berbasis Balanced Scorecards (BSC) untuk Melakukan Rancang Ulang Strategi Bersaing. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i1.5705>
- [17] Wardani, E. A. (2017). Mengembangkan promosi pariwisata melalui media sosial Instagram di Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1, 2580–4928.
- [18] Zaenuri, M. (2012). Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah Konsep dan Aplikasi. In *e-Gov Publishing (Vol. 1)*.
- [19] Undang-Undang No.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional